

„ARMBRUST LAJOS KOCSI GYÁRTÓ”

A GYŐRI CZUCZOR GERGELY UTCA 19. SZÁM ALATT

Armburst Lajos Győrött volt ismert kocsigyártó a 19–20. század fordulóján s az azt követő néhány évtizedben. Róla, anyai nagyapámnak ősbibb családi gyökereiről nem lévén emlék vagy dokumentum,¹ annyi bizonyos, hogy ő — két generáción át mohácsi asztalosmesterek leszármazottjaként — 1861-ben született Mohácsott; ott kezdhetette magát kocsigyártóvá képezni. Jobbaházán s Rábatamásin keresztül érkezett meg Győrbe.

Itt 1891 novemberének végén kezdte meg „kocsigyártó ipar üzlet” önálló tevékenységét² „kocsigyártó (nyerges-) üzlet” néven „a Császár-ut 24. szám alatt, a Deák-ut sarkán”, azzal vonzva a Nagyérdeműt, hogy „a Monarchia hasonnemű elsőrangú üzemeiben töltött 12 évi gyakorlatom után” magán a kocsigyártáson túl „minden e szakba vágó munkát, u. m. javításokat, átalakításokat stb. jutányosan és a legnagyobb készséggel” eszközöl.³ A jelek szerint átütő sikerrel járt indítása; így például tanoncokat már az első évektől kezdve felvett.⁴ Három és fél év után előnyösebb, közele ingatlanba —

¹ Amennyi mindazonáltal rendelkezésre áll, az mégis inkább kedveskedés egy régi nagy hasonnev felidézésével. Ti. anyámnak, azaz ARMBRUST ÉVA érettségiző diáknak (1934) éppen felszentelt ifjú hittan-tanára, a későbbi teológus KÁLÓCZY ISTVÁN (Jobbaháza, 1907 – ?) gyönyörű s korhű kézírással átadja II. LAJOS királynak a szebeni ARMBRUST MIHÁLY polgármester JAKAB fia számára az 1518. év Úrnapján kelt örökletes nemesi adománylevele szövegét saját fordításban s kalligrafálással, aminek a tényleg előzőken tanári gesztusnál több értékét anyám soha nem gondolt vagy tulajdonított.

A történelmi tény mindössze annyi, hogy Nagyszében egyik leggazdagabb polgári családja — az *Armburster Turm* a második az erődítmény-tornyok sorában, a későbbi Armburster-Gasse pedig a főtérre nyíló saját palota valahai udvarából alakul ki — az ARMBRUSTEReké volt, akik a XVI. század elejétől a XVII. század végéig két királybíró [comes] és legalább hat polgármestert [Bürgermeister] adtak a városnak, sőt épületként a szélsőség parlamentje [Sächsischer Nationsuniversität] is ugyanott, a valahai ARMBRUSTER-palotából alakított ki. A nagyszébeni szász evangélikus levéltár — *Friedrich-Teutsch-Haus Hermannstadt* — adatai s a XVIII. század közepéig vezetett belső feljegyzései azonban, amiket másolatban tőlük a helyszínen megrendelhettem, sem általában magyarországi, sem különösen dél-dunántúli családi kiterjedésre vagy elágazásra nem utalnak — ami semmit sem zár ki, ezzel egyidejűleg viszont önmagában semmit sem valószínűsít.

² „Armburzt Lajos győri lakos írásban bejelenti, hogy Győrött Ferdinánd város Császár ut Pánn [?] féle házban kocsigyártó ipar üzletet szándékozik folytatni.” „[A] kocsigyártó iparra vonatkozó igazolvány kiadását és üzletének az A.386. lajstromban feljegyzését elhatároztam.” — adja ki az igazolást Győrött, „1891. évi október hó 13-án” a rendőrfőkapitány „Győr Sz. Kir. Város Kapitánysága” pecsétjével.

³ Keretezett képes hirdetésként *Győri Hírlap* 12 (1891. november 29.) 96, 4. o., továbbá *Győri Közöny* 35 (1891. december 6.) 99, 7. o. és (december 20.) 103, 12. o.

⁴ Ez abból a rendőrségi ügyből derül ki, hogy a *Győri Közöny* 38 (1894. szeptember 6.) 80, 7. o. híradása

„Császár-ut 27. szám a Baross-ut sarkán (a kir. tábla közelében)” — költözve újranyit, immár mint „kocsigyártó üzlet és raktár”. Ettől kezdve saját termékeiért három év jó-tállást biztosít. Profilját ekkor bővíti azzal, hogy eladásként „kocsirészek megszerzésére” is kész,⁵ s további negyed év múltán azzal, hogy „Avult kocsik ujjal kicseréltetnek, vagy megvételnek, igen előnyös feltételek mellett.”⁶ Ráadásul maga Győr városa jelölte már egyedüli iparosként a közeli 1896. évben a budapesti milléniumi kiállításon bemutatkozásra gyártmányait — hiszen a hintók tudvalóvóleg „a kézműves szakmák csúcsteljesítményét jelentik”⁷ —; sőt, mi több, olyan kitüntető pártfogással, hogy „térdjét” is megtérítette.⁸

1899-ben sikerült az akkori városnak még inkább a szívébe költöznie: a Czuczor Gergely utca 19. szám alatti földszintes nagy sarokházba, keresztveződésben az Árpád utcával.⁹ A mindösszesen 870,4 m² telken épült ház nem csekély udvart fogott be,¹⁰ ahol ARMBRUST LAJOS KOCSI GYÁRTÓ kovács, kárptos, nyerges, fényező és lószőr-hántoló műhelyeket épített; ezek nagy részébe a századelőn bizonyosan tanulókat is felvett.¹¹ Magában a városban, Győrött — némely kivételtől eltekintve¹² — nemigen hirdet, még e nagyszerű belvárosi térfoglalását sem kíséri sajtómegjelenés. Mindez bizonyára azt jelenti, hogy ott már ismerik, megbecsülik, és már címet sem kell jelölnie, hiszen aki kocsizik, a mestert is ismeri. Csupán azt harangozzák be 1910-ben, hogy a város az új díshintáját is tőle rendeli.¹³

szerint kikerül ezek közül egy, bizonyos PODROVSZKY BÉLA, aki kihasználva mestere éppen vásárba távozását, szerszámait, sőt ruhásszekrényét felfeszítve váltó ruháját is ellopta.

⁵ Szintén keretezett képes hirdetésként *Dunántúli Hírlap* [Győr] 3 (1895. július 21.) 58, 12. o., megismételve a 60., 81. és 82. számban.

⁶ Hasonló hirdetésként *Dunántúli Hírlap* 3 (1895. október 20.) 84, 8. o., ismételve in 94, 7. o.

⁷ In <<https://faipar.hu/hirek/gep-es-szerszam/2135/szemelvenyek-a-hazai-kezmuiipar-kocsigyartas-toertenetebol>>.

⁸ „Az ezredéves kiállítás végrehajtó bizottságának ülése (április 29.)” *Győri Közöny* 39 (1895. április 30.) 35, 1. o. tudatja, hogy „Armbrust Lajos kocsigyáros helyett a bizottság a kiállítandó 2 kocsit térdíjának megfizetését magára vállalta.” A döntés érdemét közli még „Az ezredéves kiállítás: A győri kerület végrehajtó bizottságának ülése, 1895. április 28.” *Esztergom és Vidéke* XVII (1895. május 2.) 35, 2. o. (3. pont).

⁹ 1899. március 30-án vásárolják meg HELLER JAKAB és HELLER JOSEPHINA szül. DEUTSCH AMÁLIA [másutt: VOGL ROZÁLIA] tulajdonából a „867. sz. telekjegyzőkönyv 1. sor 821. hrsz. 22. házszám alatt felvett házat udvartérrel, a Ferencvárosban” 19.000 ft-ért.

¹⁰ Talán egy részének bérletként ideiglenes hasznosítása lehetett „az Árpád-uton levő Armbrust féle házban” az a szikvizgyár-szövetkezet, mely (egyik hír szerint) 1900. március 12-én vagy (másik hír szerint) 1900. február 26-án kezdte itt működését, egészen 1902 októberéig; ld. „Vendéglősök és kávéosok jubileuma: A szikvizgyár 10 évi fennállása” *Dunántúli Hírlap* 18 (1910. február 24.) 23, 2. o., ill. „Huszonöt év: Jubilál a vendéglősök szikvizgyár- szövetkezete” *Dunántúli Hírlap* 33 (1925. február 25.) 42, 1. o.

¹¹ A *Pápai Hírlap* folyamatos — pl. II (1905. május 13.) 19, (július 15.) 28, (augusztus 12.) 32, III (1906. február 17.) 7, (március 17.) 11, (május 19.) 20, (szeptember 15.) 37, 7. o.; III (1906. november 24.) 47, 8. o., IV (1907. január 12.) 2, (február 16.) 7, (április 27.) 17, (augusztus 17.) 33, mind 7. o. kisalakú; valamint V (1908. február 15.) 7, (március 14.) 11, (május 9.) 19, (július 4.) 27, (augusztus 1.) 31, (szeptember 12.) 37, (október 10.) 41, (november 21.) 47, mind 7. o. és (december 26.) 52, 8. o. nagyalakú — keretes hirdetése adja a közönség tudtára, hogy kovács-, nyerges- és fényező iparba egyaránt felvesz tanulókat.

¹² *Dunántúli Hírlap* 12 (1904. december 8.) 144, 1. o., megismételve (december 25.) 155, 1. o., a lehető leg-egyszerűbb szöveggel: „Készít szolid új kocsikat és javításokat.”

¹³ „Díshintót vesz Győrvárosa” *Dunántúli Hírlap* 18 (1910. február 10.) 17, 3. o. adja tudtul, hogy „Győr

Mintegy fél évszázados működéséről, amit leánya, édesanyám, általánosítóan „uradal-
mának szállító kocsigyártó” gyanánt jellemzett, a bizonyára botránysos méretű győri
levéltári selejtezésnek nevezett békés — szocialista — iratpusztítás okán sem hivatalos,
sem nem-hivatalos dokumentumok gyakorlatilag nem maradtak fenn.¹⁴

Armbrust Lajost iparos tevékenységében, gyártóként az optimalizáló újítás szel-
leme vezérli. Így egyebek közt 1909-ben ismerik el újítását mint saját kocsitípust.¹⁵
Amiként újsághirdetések tömegében hamarosan — 1911-től — írja ezekről a ma már
nevükben is alig ismert konstrukciókról: „Szabadalmazott oldalt járó giggjeim¹⁶ utolér-
hetetlen előnye az eddigiekkel szemben, hogy teljes egyensúlyban fut, minden himbá-
lózás nélkül, és ez által a lovat sem terheli. A legrosszabb utakon kellemes utazást
nyújt. Kifogástalan kiállítású, könnyű és feldúléstól védett.”¹⁷, majd 1927-től így sum-
mázottan: „Gigg. Oldaltjáró, alacsony, könnyű, ideálisan praktikus”.¹⁸ A cég másfél év-
tizeden túlnyúló számos újsághirdetéséből kitűnően ez a fejlesztés sikeresnek, kedvelt-
nek, saját idején talán a cégprofil is valamelyes részében meghatározónak bizonyulha-
tott.

1915-ben (vagy 1927-ben?)¹⁹ nyomtatott mindegyik cégprospektusában²⁰ pedig
ezt írja: „A kocsigyártásnál szerzett 36 éves tapasztalataim alapján sikerült az eddig
gyártott és használt kocsik összes hátrányait a túloldalon bemutatott szab.²¹ vasvázás
kocsinál kiküszöbölni.” — amit az egyes típusok kapcsán külön konkretizál. Gyárt
Paskét-, Esterházy- és Phaeton-kocsit; konzolos rugóval „különleges könnyű ruganyos

város Armbrust Lajos győri kocsigyártónál új díszhintót szerez be 1120 K áron.”

¹⁴ Így ma már sajnos nem is előzékenység hiányán múlik, hogy gondos utánajárással a városi levéltári munkatárs talán másfél évtizeddel ezelőtti megkeresésemre mindössze egy világháború végi, a Lemberg közeli Szambirban a császári és királyi 40. tüzérezred tartalékos zászlóaljának igazgatási bizottmányától 1917. március 24-én kelt felhívást és az annak elintézését 400 korona számlaigazolással 1917. május 17-én tanúsító szolgálati jegyet [*Dienstzettel*] tudta pusztán e termékeny fél évszázad egyik eminens győri ipari szereplőjével azonosítani.

¹⁵ *Budapesti Közöny* LXIII (1909. március 27.) 70, 6. o., a »Megadott szabadalmak« rovatában: „43899. lajstromszám. Armbrust Lajos kocsigyártó Győrött. – Újítások oldaljáró gigeken. XX/a. oszt. 1908. ápr. 10. (Képv.: dr. Wirkmann, Meller és Bérczi.)”

¹⁶ ‘Gig[gl]’ = ‘könnyű egyfogatú kétkerekű nyitott kocsi’ [talán skandináv eredetű, a közé pangolban *gig*, az orosz nyelvben is átvett]; pl. a *Dunántúli Napló* XI (1954. április 25.) 98, 8. o. & <https://library.hungaricana.hu/hu/view/DunantuliNaplo_1954_04/?pg=93&layout=r> használja eladási hirdetésben: „kétkerekű gigg”; ma ez a típusjelzés visszatér a kocsikultúrába, vö. pl. <http://tormakocsi.hu/Egyeb_tipusok>.

¹⁷ A szabadalmazott termék képét „Mindennemű ruganyos kocsik szolid kivitelben Armbrust Lajosnál Győr.” általános ajánlatával — saját hangsúlyával — bevezetve in *Közletelek* 21 (1911. március 4.) 19, 583. o., majd az év során még negyvenegy számban, továbbá 1912-ben — utolsóként *Közletelek* 22 (1912. március 30.) 25, 945. o. — még tizenegy számban újraközölve ugyanott.

¹⁸ Immár kép nélkül elsőként in *Pesti Hírlap* 34 (1913. június 8.) 136, 31. o., egy hét múltán ismételten, majd *Közletelek* 37 (1927. június 2.) 44, 873. o., még két héten át ismételten.

¹⁹ Egyéb adat híján ahhoz képest, hogy a saját mesterség-leírása szerinti 36 évet monarchiabeli tanoncútjáról vagy önálló mesterség-gyakorlásától számíthatta-e.

²⁰ A NITSMANN nyomda, Győr terméke. Hogy volt-e más nyomtatott anyaguk — céglevélpapír vagy prospektus — is, máskor is, nem tudhatom; kizárólag ezek maradtak a családnál fenn.

²¹ Azaz: ‘szabadalmazott’ (vagysis átvett) vagy ‘szabadalmaztatott’ (vagysis eredeti, saját és levédetett megoldású)? A szakmai zsargon nem különböztet, pusztán védettségét jelöli.

kocsit” biztosít és a Phaetonok Cantiléver-rugózásáról írja: „A rugó mint egy kétkaru emelő működik s ezáltal olyan elastikusan és kellemesen hord, hogy minden eddigi rugozásnak magasán fölötte áll. A rugó egy villás kulcs segélyével minden laikus által a bent ülő kívánsága szerint igazítható, aszerint hogy jobb vagy rosszabb az ut, könnyebb vagy nehezebb a kocsit használó utas”. Telepén állandóan 30-35 különféle készterméket tart; javításokat mindvégig „elfogad”; sőt egy idő után becseréléseket szintén felajánl;²² majd végül azt is, hogy „esetleg prima gyártmányt [...] megvesz”.²³

A Nagy Háború feltehetően őt is megviseli. Sőt — azon újsághirdetési láttán, melyek szerint „A háború előtt készült különféle ruganyos kocsik, ujak és használtak, amíg a készlet tart, eladók.”²⁴ avagy azokéin, amelyek már egyértelműen valamiféle közvetítői használt-kocsi kereskedelemre utalnak²⁵ — az a kérdés is joggal felvetődik, vajon a rossz időkben — másokhoz hasonlóan — nem kellett-e egészében hibernálnia magát a gyártást. Hiszen miként üzletforgalmáról, úgy esetleges hadimegrendeléseiről sem tudunk; a magánszállítás igénye pedig csakúgy, mint maga a pénzforgalom, nyilván mindenütt az országban drasztikusan visszaesett.

Családi emlékezet — anyám — mondatta: „Mi vidéken a »drágák« voltunk; volt olyan visszajelzés, hogy harminc év után még nem kellett a kocsin javítani.”

És a háború utáni évtizedben, az automobilizmus lassú, fokozatos, de teljes használati, s így ipari és piaci átrendeződést eredményező térhódításával²⁶ ugyanaz az egyidejű kettősség bekövetkezik az *Armbrust Lajos Kocsi Gyártó* történetében úgyszintén, mint amit Budapesttől kezdve az egész ország ipari vertikumában — mint a fél generációnyi idővel fiatalabb pécsi nagyapám esetében, aki a *Varga Gyula kocsigyára és raktára* cégét 1926-ban alakítja át *Varga Gyula Autókarosszéria- és Kocsigyártó*²⁷ — láthatunk: amikor a változás, a váltás és átállás kora elérkezik, füzet-prospektusában²⁸ egyszerre

²² Pl. *Pápai Hírlap* VI (1909. március 6.) 10, 6. o. és (június 19.) 25, 7. o.

²³ Pl. *Köztelek* 26 (1916. október 7.) 41, 1482. o. — hasonlóképpen még a 42, 43, 44, 48, 49, 51 és 52 számban, illetőleg 27 (1917) 1, 2, 4, 5, 6, 7, 9, 11, 15, 16 és 23 számban —, valamint 27 (1917. szeptember 22.) 38, 1596. o.

²⁴ Pl. *Köztelek* 26 (1916. április 15.) 16, 571. o., (április 29.) 18, 651. o., (május 13.) 20, 732. o., (május 27.) 22, 807. o., (június 10.) 24, 894. o., (július 8.) 28, 1045. o., valamint (október 7.) 41, 1482. o. és 27 (1917. szeptember 22.) 38, 1596. o.

²⁵ „Egy ló utáni Paszket kocsi fedéllel, Lohner gyártmány, egy gazdasági kocsi és egy lószerszám eladó Armbrustnál.” *Győri Hírlap* 61 (1917. április 22.) 93, 7. o., megismételve 99. szám, 8. o.; majd „Elegáns egyfogatu lószerszám bécsi prima gyártmány, elsőrendű bőrből készült, kézzel varrott, magán kézből jutányosan eladó. Megtekinthető szíveségből Armbrust kocsigyártónál.” *Győri Hírlap* 6 (1917. szeptember 16.) 211, 5. o.; végezetül pedig „Egy pár finom, könnyű jukker lószerszám sárga francia gyeplőkkel eladó Armbrust kocsigyártónál.” *Győri Hírlap* 62 (1918. június 12.) 131, 4. o.

²⁶ Lásd pl. Majtényi György 'Életstílus és szubkultúra: Az autózás története (1920–1960)' *Korall* (2000. ősz), 101–118. o.

²⁷ Vö. a szerzőtől *Varga Gyula Autókarosszéria- és Kocsigyár* Motorizáció Pécs, a XX. század első felében – egy családi vállalkozás tükrében (Pécs: Házmaster '98 Kft. 2016) 407 o. [Pécsi Krónika]. Arról, hogy pécsi nagyapám a háború alatt nem hibernálta a gyártást, hanem éppen annak kitörésekor még felhalmozott nyersanyag-készletének pusztán raktárra történő folyamatos feldolgoztatásával óvta — és biztosította cége jövője számára is — legjobb munkáit, lásd 17–18. o.

²⁸ POHÁRNIK PÁL, Győr nyomdai terméke.

kínálja klasszikus kocsijait és automobilizmusra áttérésének termékét egyaránt. Mert készárúként egyaránt rendelkezésre állanak a győri cégben „francia gyártmányú kerék-párok, motorkerékpárok, automobilok”; esetleg már ekkortól megrendelhetők tőle motorkerékpár-aldalkocsik csakúgy, mint kifejezetten „szabadalm.²⁹ oldaltjáró giggek” (amiknek hirdetései a *Pesti Hírlap*ban „ruganyos oldaljattékkal” 1912 nyaratól,³⁰ a *Közte-lekben* pedig mint „oldaltjáró, alacsony, könnyű, ideálisan praktikus” termékek 1927 nyarán³¹ jelentek meg) — és egyre egyértelműbben tűnik fel a jelzés, hogy kocsiraktárát kiárusítja, mert fogatok helyett ezután a „modern autó- és gépjárműgyártás” termékeivel szolgálja majd ügyfeleit. Ti. ebben a füzet-prospektusban teszi közzé talán 1927-ben, hogy „Üzememet modern autó- és gépjárműgyártáshoz szükséges gépekkel is bővíttem ki, mely alkalommal a raktáromon levő kocsikat lehető legolcsóbb áron elárusítom.”

Leánya emléke szerint — miközben az Országos Iparegyesület által Budapesten rendezett III. Országos Kézművesipari Tárlat kiállítói közt még szerepel³² — ténylegesen 1928-ra következhettek be az, hogy lépésről lépésre „a kocsigyártás megszűnt, a raktár lassan kiürült”.

Ekkor Armbrust Lajos bár 67 éves, mégis megfáradt idős embernek érezte magát; és valóban, egy teljes váltás pénzügyi alapjainak a lassan betörő világgazdasági válság recessziója közepette történő megteremtéséhez, egy új üzemsor felépítéséhez és mindezek logisztikai levezényléséhez s napi menedzseléséhez alig lehetett már ereje. A motorkerékpár-aldalkocsi gyártásáig, mint láttuk, még maga jutott el.

Első gyermekéről, IFJ. ARMBRUST LAJOS-ról tudjuk,³³ hogy négy év népiskolai és négy év reáliskolai végzettséggel idővel motorszerelő képzettséget szerzett, majd a világháború végén a Graz melletti Thalerhof repülőterén léghajós katonának képezték ki,³⁴ szenvedélyesen űzte a motorsportokat,³⁵ valamint hogy legalábbis 1926-ban —

²⁹ Lásd a 21. jegyzetet.

³⁰ Pl. *Pesti Hírlap* 34 (1912. június 8.) 136, 31. o. — hasonlóképpen (június 13.) 140, (június 16.) 143, (június 20.) 146 — és (július 4.) 157, 30. o.

³¹ Pl. *Köztelek* 37 (1927. június 2.) 44, 873. o. és 37 (1927. június 5.) 45, 902. o.

³² Ld. III. *Országos Kézművesipari Tárlat* Betűrendes és helynévsor, szerk. Dálnoki-Kováts Jenő ([Budapest]: Országos Iparegyesület [Budapest: Hungária Nyomda] 1928) 144 o. és sajtójelentésként pl. 8 *Órai Újság* XIV (1928. szeptember 5.) 204, 8. o.

³³ Ez a mai tudás sajnos egy olyan dossziében rejlő néhány levélből, fényképből s feljegyzésből adódik, amik az idézett könyvem (27. jegyzet) 2016 decemberi megjelenése utáni hónapokban kerültek elő egykori pécsi családi lakásunkban anyánk győri leánykoráról s az eljegyzése körüli győri és pécsi, sűrű levélváltásokból felidézhető történésekről. Legidősebb bátyjáról semmi érdemlegeset nem tudván így az egykori üzemi címen kerékpárkereskedőként bizonyosan ismert harmadszülöttre gondolhattam csak az automobilizmusra áttérés sikertelen megkísérlőjeként is. Így informáltam s értelmeztem az általam közvetített adatokat és átadott fotókat a Takács János által publikálni kívánt összképhez — ‘Győri motorkerékpár-építők’ *Veterán Autó és Motor* 2015. január, 26–29. o. (a vonatkozó első fejezet 26–27. o.) —, s természetesen szívesen fogalmazódott saját könyvem is.

³⁴ Egy tustollal aláírt bőrruhás pilótaszemüveges fényképen azonosítja így magát: „Pilot. Armbrust Lajos. Flek. 3. Thalerhof. 1917. XII. 31.” BONHARDT ATTILA ezredes, a Hadtörténelmi Levéltár és Irattár vezetője kísérli meg feloldani először (LEV/1227-1/2017. // 2017. augusztus 29.) e rövidítéseket, amiket majd a bécsi kirendeltség vezetője, SZÁMVÉBER NORBERT sz. alezredes pontosít (486-1/2017/LBK. // 2017. szeptember 22.) a fellelhető dokumentum szíves megküldése kíséretében, akiknek előzőkeny segít-

huszonhét éves korában — „foglalkozása: kocsigyártó” volt.³⁶ Nos, a valamikor ekkorra szívbetegségétől már elnehezült, duzzadt lábaival nehezen mozgó apjától³⁷ lassanként bizonyára kezdte átvenni az üzemet és mindazonáltal segíteni az automobilizmusra történő átállást, ami pontosan a már említett gazdasági világválság kitörésétől tetézett időkben igencsak nehezen mehetett. Mindenesetre vállalkozása ígéretesen, legalábbis reménytelenül indulhatott, hiszen az immár sajátjaként készített új céges levélpapír még bizalommal teltségről tanúskodik: az apától örökölt teljes valahai kocsigyártó profilt egyszermind az automobilizmusra áttérés erőteljesen kiszélesített — miközben persze a majdani piactól függően szabadon tovább alakítható — spektrumában mutatja. Merthogy eszerint ő — a felzet szerint — „Ifj. Armbrust Lajos / Győr / Czuczor Gergely-utca 19. // Motorkerékpárok / Oldalkocsik // Kerékpárok / Autók Kocsik”, amit kiegészít — a levélpapír alján — az apja kitűnő gyártmányminőségére történő emlékeztetéssel: „Különleges vasvázás, könnyű, ruganyos kocsik.” Már csak kora, elsőszülöttsége okán is, csakis ő lehetett az, aki a kocsigyártással lassan felhagyó üzemből Citroën motor beépítésével (emlékezzünk rá, a cég már korábban, apjánál is füzet-prospektusában francia termékeket kínált) — talán négy-öt példányig eljutva — egyszemélyes kisszemélyautó gyártásába fogott.³⁸ Ám másra nem gondolha-

ségéért ez úton is köszönettel tartozom. Eszerint a 3. *Fliegerersatzkompanie*, vagyis a cs. és kir. 3. repülő pótszázad pilótaképzését fejezte be 1918. május 23-án a Graz melletti Thalerhof repülőterén 1196/T azonosító szám alatt. Személyiségének s pilótatanulói teljesítményének jellemzése bizonyára rendkívül pontos, az ügy komolyságához illően mély és érzékeny megfigyelésről tanúskodó: „Igencsak fiatalos, meg gondolatlan, felületes. (Többre képes.) Intelligens. Fel- és leszállásban jó, de leszálló manőverezés eltervezésében gyengébb. Osztályozási átlaga »jó«. Repülte a 176., 31., 32., 33., 34. és 16. típusokat, a 8. pótszázad gépeiből pedig a 27., 63., 64. és 68. típusokat. Átlagos repülő. Képzettsége megfelelő. Repülőgépprózó volt. Meglehetősen motor- és repülőgéptudással rendelkezik. Szolgálatban nem katonás, laza. Szolgálaton kívül a kielégítőnél gyengébb. Fizikai teljesítőképessége erős.” Megjegyzendő, hogy a Flek [*Fliegerersatzkompanie*] tartalék repülőszázadok voltak, amiket 1915 végétől kezdtek felállítani, egybeköt Wiener Neustadtban három, Szombathelyen, Fischamendben és Parndorfban pedig egyet-egyet. Vö. ez utóbbihoz Nagyvárad Sándor – M. Szabó Miklós – Winkler László *Fejezetek a magyar katonai repülés történetéből* (Budapest: Műszaki Könyvkiadó, 1986), 35. o.

³⁵ Így a repülésben egy tíz tagból álló kollektíva névsorvezetője, amennyiben „Sportbizottság: IFJ. ARMBRUST LAJOS mechanikus” in ‘Megalakult a győri Aero-Klub: Az ország első vidéki klubja a győri Aero-Klub’ *Dunántúli Hírlap* 37 (1929. január 23.) 19, 1. o., illetőleg az automobilizmus helyi klubjától szervezett csillagtúra feladatmegosztásában „Autóparkbiztos: ifj. Armbrust Lajos.” in ‘A Győri Automobil és Motor Club versenye’ *Dunántúli Hírlap* 38 (1930. június 29.) 145, 7. o.

³⁶ A foglalkozást az 1926. március 24-én kibocsátott motorkerékpár vezetésére feljogosító *Gépjárművezetői igazolvány* rögzíti, amit „GRÖBER GÉZA hivatalos szakértő előtt letett vizsga alapján” 1927. július 2-án kiterjesztenek „személyszállító gépkocsi” vezetésére.

³⁷ Mire anyám leérettségizve úgymond felnőtt lett, már csak betegeskedő szülők vehették körül, fáradtságban úgyszólván elaggottan. A fennmaradt néhány családi levél a betegségek felidézése szempontjából persze esetleges, pillanatnyi állapotokat rögzítő. Az 1935. július 10-én és 23-án egyértelműen az apa szívbajáról, lába duzzadtságáról, ágyban fekvéséről, nyugalom és csekély étkezés orvosi elrendeléséről szól a beszámoló. Az 1936. június 7-én, az apa halála előtt egy hónappal kelt levél az apa rosszulléteiről, leginkább ágyban töltött napjairól s az anyának melle égéséről és szintén szívpanaszairól tudósít.

³⁸ A Citroën-beépítés számomra családi tudomás. Hatalmas áttekintése újabb kiadásában Zsuppán István *A magyar autó A magyar autógyártás története*, 2., átszerk. és bőv. kiad., szerk. Négyesi Pál & Ocskay Zoltán (Budapest: Oldtimer Média Kft., 2009) 248. o. viszont forrásmegjelölés nélkül így ír (139–140. o.): „A motorkerékpár-oldalkocsikat készítő győri iparosmester, Armbrust Lajos az 1930-as évek elején két, egymáshoz hasonló kisautót készített Armbrust néven. Mindkettőt elől elhelyezett, léghűtéses, egyhengeres

tunk, mint hogy kudarc kísérhette kísérletét — legalábbis nem maradt fenn semmiféle folytatásról emlék —;³⁹ s mindez talán egyszersmind valamelyes magyarázatul is szolgál a továbbfolytatás törekvésében sikertelen, emlékek szerint családot nem alapítón magányos — talán valamelyest szertelen, kifejezett műszaki intelligenciája ellenére esetleg némiképp gyermekesnek megmaradó⁴⁰ — fiatal férfiú öngyilkosságára, ami az 1931 karácsonyát megelőző napokban következett be.⁴¹ A negyedik fiú pedig, GYÖRGY, a versenyteniszező, nyilvánvalóan végstádiumként, az apja és bátyja üzemének romjain kerékpár-kereskedésre váltott.⁴²

Az apa 1936 nyarán meghalt. Özvegye minden bizonnyal e negyedszülött, ekkor már kerékpár-kereskedő fiával maradt az üzemterületen.⁴³ Kései leányuk, majdani anyám ez időben már gyakori látogató Pécssett, hiszen tavasz óta jegyesként készül december eleji házasságára. Kelengyéjét anyja varratja s staffirungként egy szobaberen-dezésnyi bútort küldet Pécsre.⁴⁴ Alig telik el egy év, és már a lakásul és üzemül egyaránt szolgáló győri ingatlant is áruba bocsátják;⁴⁵ az ingatlan további sorsa számunka

JAP motorkerékpár-erőforrás hajtotta. A kétülékes »sportautók« mintegy hat éven át voltak forgalomban.” — és jó minőségben azt a fotót közli, amelyet mi hitünk szerint csak családban meglévőként birtokoltunk. Egy ilyen nikkelezett, gyönyörű vonalvezetésű, acéllemezéből készített, hozzávetőleg 35 cm hosszú hűtő-rács-betétet — csakúgy, mint egy Armbrust-kocsilámpát — gyermekkorunkban régi emlékként otthon sokszor csodáltunk; régi lakásunkban azonban azóta nem bukkant fel.

³⁹ Mindazonáltal még ebben a kései stádiumban is érzékelhető bizonyos törekvés a professzionalizmusra abban, ahogyan Armbrust Lajos igényes prospektusokkal segítette elő forgalmát s még motorkerékpár-oldalkocsijait is hivatásos fényképész munkájával (a fotón: „JÁNOSSY JÁNOS, Győr felvétele”) készítette. IFJ. ARMBRUST LAJOS kisautó-fotója is hasonló hivatásossal készült („Hungária Fényképészet Győr, Árpád-út 40. – Vilmos Cs. út 39. felvétele”). Arról azonban egyik esetben sem tudunk, vajon ezek a fényképfelvételek az emlékezést szolgálták-e csupán vagy éppen a vevőkörnek fényképes prospektussal is szélesíthetőségét.

⁴⁰ Amely jellemzésben csupán pilótaképző parancsnoka részletes megfigyelésére — lásd 34. jegyzet — támaszkodhatom.

⁴¹ Az az egynéhány forrás, amely a nevet egyáltalán említi, sem az üzemfolytatás cégpapírjának „ifj.” önjelölését nem veszi át, sem nem különbözteti meg az apát fiától, mert saját marginális vonatkozásában bizonyára nem érzekelte jelentőségét. Viszont így elhatároló dátumok hiányában mindvégig bizonytalan marad, hogy voltaképpen meddig tudhatók be a fejlemények (id.) Armbrust Lajosnak, és mikortól — s ha nem korai haláláig, úgy meddig — alakította az eseményeket IFJ. ARMBRUST LAJOS.

⁴² Az 1980-as években a győri egyházmegyei múzeum meglátogatásakor véletlenül futottam össze annak vezetőjeként egy idős kanonokkal, aki nagyszerű intézményként emlékezett vissza az ARMBRUST-boltra, az előtte kiállított és a gyermekkorának valahai vágyképét megtestesítő kerékpárcsodákra. Mindennek sajtónyoma nem maradt fenn néhány kisebb rendőrségi hírpótlékon túl, például, hogy egy pesti ügynök, bizonyos MOLNÁR KÁROLY a fél órára bérelt kerékpárját napokkal később Budapestről 15 P teherrel küldte vissza — *Dunántúli Hírlap* 40 (1932. július 9.) 153. 3. o. —, vagy hogy — *Győri Nemzeti Hírlap* 3 (1938. december 29.) 286. 4. o. — „ismeretlen tettes [...] a műhelyéből különböző tárgyakat ellopott”.

⁴³ 1936. június 7-én, az apa halála előtt egy hónappal kelt levél említi e harmadszülöttet, mint aki még mindig gyermekként otthon él.

⁴⁴ Az 1936. november 12-én kelt, Győrből Mohácsra hajóztató fuvarlevél szerint ezen kelengye-utaztatás tárgyai egy használt zongora, szelön, 43 kg könyv, asztal, 6 szék, üvegezett vitrin, sublód, előszoba tükrös fal, 1 láda fehérenemű és 1 láda ágynemű — mind olyasmi, amik közt, lakásunk részei lévén, gyermekeként magunk felnőtünk.

⁴⁵ A *Győri Nemzeti Hírlap* (1938. március 1.), 4. o., 4. hasáb in

<<http://hu.scribd.com/doc/80497970/19380301-Gyori-Nemzeti-Hirlap>> hirdetése szerint „Eladó:

nyilvánvalóan ismeretlen.⁴⁶ De az özvegy a háborút még Győrött vészeli át;⁴⁷ közvetlenül a harci cselekmények befejeződése után azonban leánya után költözik Pécsre, ahol eleinte egy szomszédos bérház lakrészbérletében, majd a sétatéri katolikus Prohászka-otthon udvari épületének első emeleti különszobájában húzza meg magát. A közel négy évtizedes — s ebből az öregkor és egyben a világgazdasági válságot is jelző utolsó évtized kivételével — sikeres, Észak-nyugat Dunántúl egészét termékeivel behálózó Czuczor Gergely utcai kocsiépítő tevékenységnek így ott úgyszólván nyoma sem marad.

A cégalapító Armbrust Lajos a Királyi Magyar Automobil Club korai tagja.⁴⁸ Nemcsak előrelát, de lelkesedni is tud az új technikáért. Kocsigyártásában újít, ahol tud: a fémvázzal könnyebbé, kedvezőbb felépítést és tartósságot ér el, rugózási megoldásaival pedig nemcsak az utaztató/utaztatott aligha lényegtelen jobb közérzetét, de egyszersmind azt is, hogy az igavonó ló könnyebben, szabadabban fut. Ugyanígy küzd az automobilizmusra áttérésért is, amíg ereje bírja; ám a családjában felnövekvő fiúk ennek roppant terhét nem tudják a kívánatos mértékben átvállalni.

Kiárúsítási maradványból, elszegényedően, s bizonyonnal családjáért is megalapozott aggodalommal élhette meg élte végét.⁴⁹ Hiszen gondoljuk csak meg: felesége hozzá ha-

ARMBRUST LAJOSNÉ. ARMBRUST GYÖRGY ÉS IFJ. VARGA GYULÁNÉ. Vevő: SCHEIBER PÁL és n. (Moson) a Czuczor Gergely-u. 19. (Árpád-út 40.) ház. udv. 242 n-öl 37.000 P-ért.”

Merő gondolatként felvetődik, vajon nem lehetett-e ez a vevő SCHEIBER PÁL (1889–1945) mosonmagyaróvári gyarmatáru nagykereskedő, vármegyei és városi törvényhatósági bizottsági tag, a (mintegy 190 családként 700 lelket számláló) mosoni izraelita hitközség elnöke, a Mosonvidéki Takarékpénztár igazgatótagja? Vö. <<https://www.geni.com/people/P%C3%A1l-Scheiber/600000011001018021>>, a mauthauseni táborkórházban bekövetkezett halálára pedig Buzási (Breiner) Árpád in <<http://www.mosonjews.documents.net.au/MOSONI9.pdf>>, 331. o.

Lehetséges-e, hogy netalán pontosan ez a vevő az ingatlant megszerzi, de csupán bérbeadással hasznosítja? S így egyebek közt az egykori tulajdonos-özvegy is marad, immár bérletben; hiszen nincs családi emlék arról, hogy még Győrött költözött volna?

⁴⁶ Nemcsak fantasztikus, de számomra csakis az előbbi jegyzetben foglalt feltételezés keretei közt értelmezhető az a városépítészeti szempontjából öröndetesként tált hír, miszerint „a régi, 150 éves, Armbrust-féle házban (Kulturházzal szemben)” autóképviselő létesül, kőburkolatú portállal s a letompított sarkon széles oszlopos kapuzattal; és erőteljes — az írásban bíralt — járdaszűkítés a Czuczor Gergely utca oldalán függőleges tengely körül fordítható három méteres hatalmas üvegtáblával a bemutatandó autók behajtása számára; s mindenütt olyan vasalás, hogy két további emelet ráépítésére alkalmas legyen. Hanzely Gyula ‘Városszépítés, városrendezés’ *Győri Nemzeti Hírlap* 3 (1938. november 13.) 250, 4. o. Majd háború végi hír, hogy a negyedik bombatámadásnál már „az Armbrust cég Árpád-úti üzletében” háromszáz kerékpáralváz s valahány gumiköpeny ég el (miközben további háromszáz alváz falusi raktárban viszont megmenekül), mert a „korábbi bombatámadás miatt üresen álló [...] üzlethelységek” lángra kaptak s „a ház egyéb raktáraiban [...] ágynemű, bútor, autók égetek el”. Ld. ‘Az Armbrust cég nem követett el hibát a kerékpárok padlásra raktározásával’ *Győri Nemzeti Hírlap* 9 (1944. szeptember 30.) 221, 2. o.; ám erre már következik egy ‘Helyreigazítás’ — *Győri Nemzeti Hírlap* 9 (1944. október 1.) 222, 7. o. —, melyből megtudjuk, hogy itt „az Armbrust cég régi neve szerepelt. A cégtulajdonos helyes neve Ambrus.”

⁴⁷ Pl. 1944-ben Győrött lép a Szent József haláláról elnevezett és a nap hadoklónak segítségére alakult jámbor egyesület kötelékébe.

⁴⁸ Vö. Takács János *Győri Automobil és Motor Club aranykönyve* Az egyesület története 1929–1939 között (Győr: [szerzői kiadás] 2012), 95. o.

⁴⁹ A halotti *parte* szerint „hosszas és kínos szenvedés után”.

Anyám egykori úszótársa, egyetlen igazi gyermekkori barátja s egyúttal keresztanyám, a Schöpf-

sonlóan szívpanaszokkal már állandóan betegeskedett; öt gyermekéből három maradt eddigre csak életben; gyermekei közül agglégénnyé maradt banktisztviselő nagyfia és éppen házasodni készülő leánya tűnt csupán révbé érkezettnek, ámde mindketten véglegesen elszakadva Győrtől; s maradt csupán a harmadik fiú, aki nem tudott — nem is akart? vagy a körülmények kényszerében nem is tudhatott? — mit kezdeni az apának a maga idejében sikeressé épített, prosperáló, komoly üzleti hírnevet szerzett ipari hagyatékával.

*

Az Armbrustok győri léte így alig nyúlik túl a kocsigyártó Armbrust Lajos férfikorán. A második világháború alatt kötelezővé lett — s apám (bár tartalékos) repülőtisztii behivatottsága s tényleges harctéri szolgálata okán⁵⁰ megkövetelt — ún. származási igazolások megmaradt dokumentumai lehetővé teszik az akkori jelenhez képest min-tegy egy évszázadra visszanyúlóan az ősök és a közvetlen rokonság felidézését.

Ezek szerint ARMBRUST/ARMBRUST JÁNOS asztalosmester [*arcularius*] (Mohács [693], 1834. április 21. – [1898 előtt])⁵¹ — aki ARMBRUST ANTAL asztalos mester és FOGEL/FOGL THERESIA ÉVA, Mohács, fia — és REBERICS/REBERITS ÁGNES (Mohács [580], 1835. január 29. – Mohács, 1914. március 10.)⁵² — aki REBERICH//REBERICS/REBERITS MÁTYÁS csizmadia és PETROVICS/PETROVITS ÁGNES, Mohács, lánya, laknak Mohács 737 — házasságot kötnek Mohácson 1858. október 27-én;⁵³ lakásuk Mohács 580.

Két gyermekük születik, ARMBRUST LAJOS és ARMBRUST EMÍLIA (utóbb TOPALITS IMRÉNÉ; 1936-ban már bizonyosan özvegy TOPALITS IMRÉNÉ).⁵⁴

Mérei Ágoston Koraszülő-Koraszülött Kórház vezetőjévé lett (GOTHÁR LAJOSNÉ) dr. WOHLMUTH GERTRÚD (Győr, 1916. augusztus 31. – Budapest, 2005. április 8.) — HARRY WOHLMUTH (1883–1935), „az ország legnagyobb növényolaj-gyára [...] a Kohn Adolf és Tsa. Olajművek R-T.” (Magyar Zsidó Lexikon in <<http://www.elib.hu/04000/04093/html/szocikk/11866.htm>>) számos nagyhatású eljárást kidolgozó vezetőjének és korán özvegységre jutott, s ezért Baross út 11., majd Baross út 27. szám alatt német, majd angol nyelvleckéket adó osztrák feleségének, EMMI néniének leánya — mesélte nekem s asz-szonyomnak már idősen, mintegy titkot feltárandó, hogy anyámnak érettségizős korában (1934) úgyszól-ván menekülnie kellett az apa halálával elárvult, a szívbeteg anyával gondozatlanul maradt, a szegénységben egyre inkább lecsúszó, s takarítatlanságában és rendtelenedésében úgyszólván egészségtelenné váló szülői házból. Az apa teljesítményének műszaki jelentőségére ld. Horváth Árpád *A technika varázsa* (Buda-pest: Móra Ferenc Könyvkiadó, 1984) 350 o., 112–113. o.

⁵⁰ Vö. a szerzőtől ‘Délvidék, 1941: Bácsföldvári interregnum’ *Haditudósító* IV (2011. július–augusztus), No. 23, 21–28. o. & in <<https://ppke.academia.edu/CVARGA/biographical,-etc>> és ‘Egy műszaki repülő-tiszt naplója (5/III. közelfelderítő század, Krivoj Rog, 1941. augusztus–september)’ *Haditudósító* IV (2011) 6, 45–47. o. & in <<https://ppke.academia.edu/CVARGA/biographical,-etc>>.

⁵¹ Keresztszülő SCHULIK FERENCZ üveges és PANNER ANNA.

⁵² Keresztszülő BARTOLOVITS FERENCZ csizmadia és ZSIVKO KATALIN.

⁵³ Házassági tanú GRÓSZ FLÓRIÁN fazekas [*figulus*] és KLOMPANER FERENC molnár [*molitor*].

⁵⁴ Amennyiben Mohácson maradt s született gyermeke, úgy az nyilvánvalóan nem Armbrust nevet hor-dozott; ám a két háború közti, délvidéki Bács-beli képeslapokon kiadóként szerepel egy bizonyos TOPALITS IMRE. Megjegyzem, hogy néhány évtizeddel ezelőtt, amikor nyomtatott telefonkönyvek még képezhettek információs alapot, főként Baranyában s mindenekelőtt Mohácson még tucatnyi Armbrust vezetéknevű személy élt, akik közül a telefonkönyveknek, s feltehetően magának a névnek eltűntével ma már sajnos egy sem kereshető.

Ez az ARMBRUST LAJOS (Mohács [737], 1861. július 11.⁵⁵ – Győr, 1936. július 24.) lesz kocsigyártó győri lakos, aki HAUER (IRMA, MÁRIA) KATALINnal (Jobbaháza/Bogyoszló, 1873. július 7.⁵⁶ – Pécs, 1945. december 25.) — fél éves jegyességet⁵⁷ követően — házasságot köt Rábatamásiban 1898. április 30-án;⁵⁸ lakásuk 1900-ban Győr, I. Alsóduna utca 19.

HAUER (IRMA, MÁRIA) KATALIN szülei HAUER IGNÁCZ bérlő (Bogyoszló, 1840. június 9. – [1898 előtt])⁵⁹ — aki HAUER IGNÁC bérlő, vendégfogadós és TRENK MÁRIA KATALIN, Bogyoszló, fia — és az imolai illetőségű FARKAS KAROLINA ETELKA (Mihályi, 1847. [a házassultak anyakönyve szerint] vagy 1850. [a keresztek anyakönyve szerint] április 21.)⁶⁰ — aki FARKAS GYÖRGY (1823 körül – Egyházas/Vári-Kesző, 1860. január 26.) „molnár művész” és TIBOLT/TIBNER ERZSÉBET ANNA (1827 körül – Várkesze, 1873. április 23.) lánya⁶¹ —, akik Egyházaskeszőn 1865. augusztus 6-án léptek házasságra⁶² és Jobbaházán laktak. Amikor HAUER (IRMA, MÁRIA) KATALIN lép házasságra, édesanyja már újraférjezett, s mint VIRÁGH ISTVÁNNÉ szintén Jobbaházán élt. HAUER (IRMA, MÁRIA) KATALIN húga HAUER JOLÁN (utóbb GAÁL ELEKNÉ, majd özvegy GAÁL ELEKNÉ⁶³).⁶⁴

⁵⁵ Keresztszülő GAÁL LŐRINCZ és PASICS BARBARA.

⁵⁶ Keresztszülő MÁTICS ISTVÁN bérlő és SZABÓ BORBÁLA.

⁵⁷ „*Eljegyzés* Armbrust Lajos helybeli kocsigyáros jegyet váltott Jobbaházán Hauer Katalin kisasszonnyal.” *Dunántúli Hírlap* 6 (1898. április 17.) 31, 3. o.

⁵⁸ Házassági tanú VIRÁGH KÁLMÁN földbirtokos (1852–?) (Jobbaháza) és HILBERT KÁROLY sertéskereskedő (1855–1908) (Győr).

⁵⁹ Keresztszülő KOKAS GYÖRGY és PÓDER ANNA.

⁶⁰ Keresztszülő VÖJCSEI VENDEL „molnár művész” (molnár mester) és SZALAI ERZSÉBET.

⁶¹ A család talán 1880 körüli kézírásos feljegyzésében megadott születési és halálozási adatokkal előbbi „Téteget az E.házás és Vári-Keszői Temetőbe”, utóbbi pedig „tétetett a Varkeszei Temetőben”.

⁶² Házassági tanú FARKAS JÓZSEF molnár [*molitor*] és KRÁNICZ PÁL gazdálkodó [*agricola*].

⁶³ Az 1930-as évek közepéről fennmaradt néhány leveléből derült ki özvegyisége, s az, hogy csurgói lakos volt. Férjét *A Somogyi Református Egyház megye közgyűlésének jegyzőkönyvei* (1874–1943) in <https://library.hungaricana.hu/hu/view/ReformatusJegyzokonyvek_Egyhazmegye_Somogy_1913-07/?pg=165&layout=r> 1913 nyaráról a csurgói presbitériumban ellenőrként jelöli; ám azt, hogy ki volt és meddig élt (1864–1922), majd véletlenül egy hódmezővásárhelyi újság árulja el. Eszerint „*Elhunyt állam-pénztári főtanácsos* Minden esztendőben megjelent Vásárhelyen, hogy itt néhány hetet eltöltson nyári vakációjából dálnoki GAÁL ELEK csurgói pénzügyi főtanácsos. A vérségi kötelék hozta közénk, mert GAÁL KÁROLY tanító és GAÁL MIKLÓS fogalmazó édes testvérei, de baráti érzés és szeretet fűzték ehhez a városhoz. Itt láttuk őt ezen a nyáron is, mikor még a BÉLA cigány sétaterén nem a nyomorúság ütött tanyát s a platánokból nem csinált karácsonyfát a hó. GAÁL ELEK azonban utoljára volt itt ezen a nyáron. Levél helyett gyászjelentés érkezett róla, mely néhány zokogó szóban mondja el, hogy GAÁL ELEK december 2-án rövid szenvedés után meghalt. Élete gyümölcsérelő delén állott, mert 58 éves volt. A csurgói temetőben alussza örök álmát két nap óta.” *Vásárhelyi Reggeli Újság* XVIII (1922. december 6.) 284, 3. o.

⁶⁴ HAUER-rokon még a Zalaegerszegré visszavonuló — anyám kézíratos címzésével — „Nagyságos és Nemzetes vitéz KOKAS ERNŐ őrnagy”, valamint a pécsi Petrezselyem utca csaknem nyugati vége északi oldali földszintes házának jobbfelet lakó, általunk gyakran látogatott ny. tanítónő, a szintén Csornán született KOKAS ILONKA néni. A <<http://levlista.theka.hu/pipermail/csaladtortenet/2012-September/006904.html>> szerint „vitéz KOKAS ERNŐ őrnagy, Szombathely; Csorna, *1893. Bevo-nult a cs. és kir. 72. gyalogezredhez, a V[itézi]R[end] székartója. Kitüntetések: III. osztályú katonai érdemkereszt kardokkal, Signum Laudis ezüst, kardokkal, Signum Laudis bronz, kardokkal, I. osztályú vitézségi

A házasságkötésükkor harminchét éves kocsi gyártó és huszonöt éves felesége frigyéből mindösszesen öt gyermek született, mindannyian a győri Czuczor Gergely u. 19. szám alatt. Elsőként ARMBRUST LAJOS (Győr, 1899. március 13. – Győr, 1931. december 20.), aki — mint láttuk — léghajós szolgálatra bevonulhatott a Nagy Háború harmadik évének vége felé,⁶⁵ motorszerelő, majd kocsi gyártó lett, reményei s vállalkozása szerint apja utóda és folytatója, ám végül, még fiatalon, harminckettedik évében önkézevel vetett véget életének.⁶⁶ – Másodikként ARMBRUST FERENC (Győr, 1900. szeptember 1. – Tatabánya, 1967. március 10.)⁶⁷, aki a Győri Katolikus Főgimnáziumban, majd a Felső Kereskedelmi Iskolában 1918-ban tett érettségijével rögvest a kőszénbányászaton s a környék erőműveit finanszírozó Magyar Általános Hitelbank tatabányai kirendeltségére került, és hamarosan vezetője lett.⁶⁸ – Harmadik kellett legyen a korán elhunyt, és mind anyám, mind a véle szeretetteljes testvéri kapcsolatot haláláig ápoló fenti FERI nagybátyám — Tanci bácsi — velünk megosztott emlékezetéből kihullott (vagy legalábbis számunkra róla nem emlékező) ARMBRUST KÁROLY (Győr, 1905 – Győr, 1917. április 2.)⁶⁹ – Negyedikként született az apja és legidősebb bátyja hivatásából legalább romaiban megélni megkísérlő ARMBRUST GYÖRGY (Győr, [1908-1912?] – ?), aki hiába vált át és egyszerűsíti le apja újító ipari komplexitását merő kerékpár-kereskedésre, feltehetően prosperálóan beinduló vállalkozása a családi emlék szerint mindazonáltal végső soron folytathatatlan, sikertelen marad.⁷⁰ – Ötödik és egy-

érem (nagyezüst), II. osztályú vitézségi érem (kisezüst), III. osztályú vitézségi érem (bronz), Károly csapatkereszt, Sebesülési érem, 3x-i sebesülés.” A *Kőszeg és Vidéke* LV (1935. július 7.) 27, 2. o. pedig valahai házasságáról tudósít „Dr. KOVÁCS ISTVÁNNÉ ANNA leányával”.

⁶⁵ Léghajót mutató fémplasztikás, börtartós bajonett maradt utána; jelenleg nálam. Megjegyzem, ez idő szerint még nem találkoztam hadtörténelmi múzeumi gyűjteménnyel vagy kutató-gyűjtővel, amelyben vagy akinél ilyen bajonett egyáltalán ismert lett volna.

⁶⁶ A családi emlékezés erről szólt; korabeli sajtókiadvány szerint „rövid szenvedés után” hunyt el, „a rom. kath. vallás szertartása szerint” temették el, „engesztelő szentmise-áldozatot” pedig december 23-án reggel 1/8-kor mutattak be győri a székesegyházban. Az a körülmény, hogy a családi emlékezet szerinti öngyilkosságot minő szabályossággal vagy kivételességgel követhette egyházi szertartás szerinti búcsúztatás, nem tudhatom.

⁶⁷ *Dolgozóké Lapja* [Tatabánya] XXII (1967. március 14.) 62, 7. o.

⁶⁸ Negyvenedik szolgálati évét 1958. június 18-án töltötte be, mikor is az OTP vezérigazgatója, LÁSZLÓ ANDOR — nyugdíjba vonulásával egyidejűleg — felügyelő címet adományozott néki.

⁶⁹ Erre semmiféle nyom — számunkra, leszármazottak számára — korábban nem utalt. 2016 késő tavaszán, a győri temető adatainak internetes böngészése — <<http://temeto.komszol.hu/>> — során derült csak ki, hogy egy bizonyos fenti adatú ARMBRUST KÁROLYT 1917-ben eltemettek a Győr Nádorvárosi Köztemető XXIV e 17 parcellájában, amellyel azonos, XXIV e 17 parcellában fognak majd másfél évtized múltán, 1931-ben eltemetni egy bizonyos fenti adatú AMBRUST LAJOST (akit mindmáig családi elbeszélések nyomán második gyermeknek, TANJI bácsink öccsének hittünk), s őket az azonosítja őssömmel, hogy a család számára persze eredeti okiratban ismert adatú nagyapámról kell mondja a temetői feljegyzés, hogy ezt az (egyező születési és halálozási dátumú) AMBRUST LAJOST majd további fél évtized múltán a szomszédos sírhelyre, a XXIV e 18 parcellába temetik.

⁷⁰ Anyánktól, nagybátyánktól tényszerűen csak annyit hallhattunk róla, hogy özvegyülő anyja közelségében (feltehetően egy háztartásban) maradván, valamiféle inkorrektségek sora okán két élő testvérével véglegesen megromlott a viszonya, s valamikor a fővárosba költözve családot alapíthatott, miközben véle, szeretetlensége okán, mindennemű kapcsolat megszakadt. Súlyos oknak kellett fennforognia ahhoz, hogy két testvére a mi, gyermekek érdeklődő kérdéseire csak tőszavas fájdalmas elutasítással válaszoljon. Magam leginkább édesanyja elhanyagolására s egyidejűleg FERENC bátyja jóhiszemű pénzkölcsönzéseiével való

ben utolsó, apja ötvenhetedik életévének kései gyermekeként anyám, ARMBRUST (MÁRIA) ÉVA (Győrbelváros, 1916. december 24. – Pécs, 2001. július 13.), aki szintén a Felső Kereskedelmi Iskolában érettségizik. Egyik legragyogóbb pedagógusukként tartja a velük pályakezdő HORVÁTH ÁRPÁD (1907–1990)⁷¹ tanárukkal az utóbbinak mint immár országosan jelentős technikatörténeti szakírónak fővárosi létében is a kapcsolatot. Középiskolásan anyámat a Duna és a versenyszerű úszás lelkesíti,⁷² majd alig nővén bele a korba, Pécsen 1936. decemberének 12. napján fogad örök hűséget apámnak.⁷³ Három gyermeket nevel fel, miközben a már említett *Varga Gyula Autókarosszéria- és Kocsigyár* teljes adminisztrációjának s a céggel összefüggő minden pénzügynek lelke és — hol alkalmazotti segítséggel, hol anélkül — egyszersmind megvalósítója. Ez azonban már egy másik történetnek, Pécs automobilizálódása hőskorszakának a része.

visszaélésre gyanakodnék. Bármi is történt, anyámat különösen sújthatta, hiszen az öt testvér életkora közt feszülő tizenhét évben éppen a fiúként legfiatalabb GYURI bátyja állt hozzá addig érzelmiileg is legközelebb.

⁷¹ Vö. <[https://hu.wikipedia.org/wiki/Horv%C3%A1th_%C3%84rp%C3%A1d_\(%C3%9Ciro\)](https://hu.wikipedia.org/wiki/Horv%C3%A1th_%C3%84rp%C3%A1d_(%C3%9Ciro))> és

<<http://tudosnaptar.kfki.hu/historia/egyen.php?nanev=horvatha&nev5=Horv%C3%A1th+%C3%84rp%C3%A1d>>.

⁷² Említett barátnője gyors-, s ő mellúszásban nyert versenyeket. Őt úszó bronzérméje maradt fenn; ezek közül három hármas halmos koronás s kettős kereszt (GREFF, hátoldalán LUDVIG E beütéssel), kettőnek előlapján „M.U.S.Z. 1907”, s egynek „MAGYAR ÚSZÓ SZÖVETSÉG 1907” felírással; kettő pedig startkőről éppen elrugaskodó férfit ábrázoló (HUGUENIN, hátoldalán ARKANZAS BUDAPEST beütéssel, ezek egyikének hátlapján „GYŐR 1932” felírással. A család jóvoltából letétként ezek a pécsi automobilizmust képviselő trófeákkal együtt a Pécsi Sport Nonprofit Zrt. részeként üzemeltetett Lauber Dezső Városi Sportcsarnokon belüli Sporttörténeti Gyűjteményben található. A helyi sajtó egyébként még egy zeneiskolai növendékhangverseny szereplőjeként ad róla hírt, in *Dunántúli Hírlap* 38 (1929. december 15.) 287, 3. o.

⁷³ Amiről a *Győri Nemzeti Hírlap* 1 (1936. december 13.) 47, 10. o. is hírt ad: „IFJ. VARGA GYULA és ARMBRUST ÉVA f. hó 12-én d. u. 6 órakor tartották esküvőjüket a pécsi székesegyházban.”

VARGA CSABA

Motoros giggi (1920-as évek)

ifj. Armbrust Lajos Citroen motorra készült egyszemélyes kisautója

VARGA CSABA

Armbrust-hintó egy ácsi (Komárom megye) nagybirtokosnál

A lebontott ingatlan ideiglenes romjaiban (1965 körül)

VARGA CSABA

Armbrust Lajosné,
szül. Hauer Katalin (1910 körül)

Armbrust Lajos, felesége,
s legkisebb gyermekük (1923 körül)

VARGA CSABA

A négy élő gyermek (Lajos, Ferenc, György és Éva) (1930 körül)

Alulírottak úgy a maguk, valamint az összes rokonság nevében, mélységes fájdalommal, de a Mindenható bölcs akaratában megnyugodva tudatjuk, hogy a forrón szeretett férj, édesapa, testvér és rokon

ARMBRUST LAJOS

folyó hó 24-én reggel 1/17 óraker életének 75-ik, házasságának 38-ik évében hosszas és kínos szenvedés után visszaadta lelkét Teremtőjének.

Felejtetetlen halottunk földi maradványait f. hó 26-án, vasárnap d. u. 5 óraker fogjuk az újtemető ravatalozó csarnokából a róm. kath. vallás szertartása szerint, ugyanebben a temetőben a boldog viszontlátás reményében nyugalomra helyezni.

Az engesztelő szentmise-áldozatot f. hó 27-én, reggel 8 óraker fogjuk a Szekesegyházban a Mindenhatóknak bemutattni.

Győr, 1936. július 24.

Nyugodjék békében!

Özv. Armbrust Lajosné
szül. *Hauer Katalin*
az elhunyt felesége.

Özv. Gaál Elekné
szül. *Hauer Jolán*
az elhunyt sógorja.

**Ferenc,
György,
Éva**
az elhunyt gyermekei.

Özv. Topalits Imréné
szül. *Armbrust Emília*
az elhunyt testvére.

Uj. Varga Gyula
az elhunyt övendő veje.

Értesítés Armbrust Lajos haláláról (1936. július 24.)

VARGA CSABA

Győri autóbusz (Armbrust Éva férje, a pécsi karosszéregyáros Varga Gyula felvétele)

2017

38

GYŐRI TANULMÁNYOK

TUDOMÁNYOS SZEMLE

